

© Amelie Mourichon

MIT KREATIVITÄT ZU NACHHALTIGER INNOVATION – LEGO® SERIOUS PLAY®

Identifizieren Sie neue Wege zur nachhaltigen Transformation,
Prozessoptimierung und Ressourceneffizienz in Ihrem Unternehmen

WAS IST LEGO®SERIOUS PLAY® (LSP)?

LSP ist eine **moderierte Workshop-Methode**, die LEGO-Steine als Werkzeug für kreatives Denken, Problemlösung und Kommunikation nutzt.

Entwickelt, um Gruppendiskussionen zu fördern und das Potenzial der Teilnehmer*innen zu entfalten, unterstützt LEGO® Serious Play® die Visualisierung und Erklärung komplexer Themen.

Durch interaktives Engagement trägt die Methode dazu bei, einen gemeinsamen Wissensstand zu schaffen.

WAS SIND DIE VORTEILE VON LEGO®SERIOUS PLAY®?

- Verbesserte Kommunikation: Visualisieren und teilen Sie komplexe Ideen in einer ungezwungenen Umgebung, um das Verständnis zu vertiefen.
- Engere Zusammenarbeit: Durch die Einbindung aller fördern Sie aktives Zuhören und diverse Perspektiven für eine verbesserte Zusammenarbeit.
- Kreatives Problemlösen: LSP regt kreatives Denken an, um konventionelle Denkmuster zu durchbrechen.
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Erkunden Sie Szenarien aus der Vogelperspektive für eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage.

WIE TRÄGT LSP ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG BEI?

LSP ermöglicht eine einzigartige Perspektive auf die industrielle Transformation der Industrie. Durch visuelle Darstellungen werden komplexe Zusammenhänge sichtbar, die interaktive Herangehensweise eröffnet kreative Optimierungsmöglichkeiten. Dies umfasst die Verbesserung von Interaktionen, Prozessen und Abläufen, wodurch die Effizienz erhöht und Kostenersparnisse generiert werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Unsere
Kontakt Daten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/nefi-lab